

GARRI POTTERNING BADIY QIYMATI VA MASHHURLIGI

Xudoyberdiyeva Gulasal Shuxratovna
Toshkent davlat texnika universiteti o'qituvchisi,
E-mail: xudoyberdiyevagulasal7mail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis maqola Garri Potter seriyasidagi badiiy qiymat, ahamiyat va ketma-ket kitoblarni o'rganadi va sotsiologik, ta'lim va psixologik sohalaridagi ba'zi madaniyatlararo ta'sirlarni taqdim etadi. Quyidagilar kitobning jahon miqyosida mashhur bo'lishiga hissa qo'shgan asosiy omillar: juda qiziqarli, ajoyib syujetli matn, ammo zamonaviy davrga real ishoralar; zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ta'lim masalalarini o'zida mujassam etgan holda arxetipik hikoya qilish an'alarini davom ettiruvchi matn; aqlli marketing; ommaviy axborot vositalarida ortiqcha yoritish; Internet; kino sanoatini jalb qilish; va umuminsoniy ehtiyoj yaxshilik yomonlik ustidan g'alaba qozonishi mumkinligiga ishonishdir. Kitoblarning asosiy maqsadi o'quvchilarni qiziqtirish, xabardor qilish va ishontirishdir.

Kalit so'zlar: badiiy qadriyat, o'qishning ahamiyati, ommaboplik, o'qish, Garri Potter, Garri Potter turkumi, kitobxon, qahramonlar, romanlar sikli, adabiyotshunoslar.

Bugungi kunda barcha janr va yo'nalishdagi adabiyotlarning xilma-xilligi tufayli kitobxonlarni har qanday adabiy asar bilan qiziqtirish, jalb qilish juda qiyin. Bu butun dunyo yozuvchilari zimmasidagi ulkan vazifa desak mubolag'a bo'lmaydi. Asarlari betseller darajasiga aylangan adiblar esa sanoqli. Ingliz yozuvchisi Joan Ketlin Rouling tomonidan yozilgan Garri Potter kitoblarining mashhurligi o'sha darajaga erishgan asarlar sirasiga kira oladi.

1997-yil 26-iyun kuni Britaniyaning Bloomsbury Publishing kitob nashriyotlaridan biri "Garri Potter va falsafa toshi" kitobini nashr etdi. Bu "sehrli bola" yoki "omon qolgan bola" haqidagi yettita kitob seriyasining birinchisidir. Kitob bir zumda o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Asar muallifning ilk kamtarona debyuti bo'ldi. 1997 yil 30 iyunda nashr etilgan va atigi 500 nusxada chop etilgan kitob yosh o'quvchilarga manzur bo'lar ekan, muallifning ismi sir tutilib, uning o'rniga bosh harflar qo'yildi. Chunki ayol muallif bolalar uchun yetarlicha ishonchli bo'la olmasligi mumkin edi.

Kitoblarning yarmidan ko'pi kutubxonalarga berildi va og'zaki muloqotga asoslangan targ'ibot kampaniyasi ishlab chiqildi. Asl nashrning imzolangan nusxalari endi internetda 7000 va 40 000 AQSH dollaridan istalgan joyda kim oshdi savdosida sotilmoqda. Dastlabki sharhlar ijobiy bo'ldi va roman keyingi yili Buyuk Britaniya Milliy kitob mukofotiga sazovor bo'ldi. Kitob Nestle Smarties Book Prize tanlovida ketma-ket mukofot qo'lga kiritdi.

Kitoblarning asosiy maqsadi o'quvchilarni qiziqtirish, xabardor qilish va ishontirishdir. Eng ko'p o'qiladigan kitobxonlar diqqat bilan o'rganilishi kerak, chunki bolalarni nafaqat syujet va sarguzashtlar, balki bugungi bolalarning ertangi kattalar bo'lib yetishishiga asos soladigan munosabatlar, qadriyatlar, madaniy taxminlar va mafkuralar ham. Romanda o'quvchilarga sehrgarlar dunyosidagi amaliyotlar haqida ma'lumot beriladi,

Garri Potterning tarixi ota-onasi o'ldirilgan yosh sehrgar haqidagi tarixdir. Hikoyaning asosiy antagonisti - Lord Voldemort. Etti kitob davomida yosh qahramon yovuzlik kuchlariga qarshi kurashib, barcha davrlarning eng

xavfli sehergarini va uning tarafdorlarini yo'q qilishga harakat qiladi. Har bir keyingi kitobda Potter yangi xavf-xatarlar, muammolarga duch keladi. Ularni hal qilish uchun ko'pincha butun maktab to'plamini, ba'zan esa sehrli qoidalar va qonunlarni buzish kerak bo'ladi.

Bolaning atrofida uni himoya qilish, yordam berish va qutqarishga harakat qilayotgan do'stlari va murabbiylari bor. Ular orasida eng mashhurlari Garri Potterning asosiy ustoz Albus Dambldor bo'lib, uning dono maslahatlari unga eng qiyin hayotiy vaziyatlarda yordam beradi. Ikki eng yaxshi do'st - Ron Uizli va Germiona Grenjer, ularning yordamisiz bosh qahramon birinchi kitobda vafot etgan bo'lar edi.

Sehrli olamdagi eng jozibali narsa - bu asardagi qahramonlarning qat'iyatligidir. Buning sababi shundaki, haqiqiy dunyoda bolalar va o'smirlar o'zlarini muhim qarorlarni qabul qilishda ojiz deb bilishadi. Ikkinchi eng mashhuri - bu atrof-muhit: sehrli maktabning o'zi, taqiqlangan o'rmon, shirin qirollik - Xogsmid. Ushbu sehrli voqealarning tavsiflarini o'qish - atrofdagi kulrang zerikarli haqiqatdan qochishning bir usuli. Sehrli kuch, sehrli tayoq, supurgi, ko'rinmas plash, o'liklarni tiriltirishga imkon beruvchi tosh kabi sehrli narsalar - barchasi. bu roman qahramonlariga dunyomizdagi odamlarda mavjud bo'lmagan super kuch beradi.

Tabiiyki, Garri Potter qiziqarli va boy hikoyadir. Butun kitoblar davomida muallif o'quvchini hayratda qoldiradi, uni shubhada ushlab turadi. Qahramonni qanchalik muhim yoki zarur deb hisoblagan bo'lsangiz ham, ehtimol keyingi kitobda, bobda yoki hatto keyingi sahifada uni o'lim kutmoqda, ko'pincha juda shafqatsiz va qonli.

"Garri Potter" Yovuzlik kuchlariga qarshi kurashayotgan yosh sehergarning hikoyasi millionlab o'quvchilarning qalbini zabt etdi. Etti kitobdan iborat romanlar silsilasi nafaqat bolalar va o'smirlar, balki kattalar tomoshabinlari orasida ham mashhur. Garri Potter o'z tarixini 1997 yil iyun oyida, Joan Ketlin Roulingning "Garri Potter va falsafa toshi" birinchi kitobi nashr etilgan paytdan boshlaydi. Asar tezda mashhur bo'lib ketadi, tirajlar tez sur'atlar bilan o'sadi. To'rtinchi qismdan boshlab - "Olov qadahi" dan keyingi barcha kitoblar jahon savdo rekordlarini yangiladi. Bizning ko'z o'ngimizda Potter alohida madaniy hodisaga aylandi. Kitoblar 67 tilga tarjima qilingan va yarim milliarddan ortiq nusxada sotilgan.

J.K.ning romanlar silsilasi. Garri Potter haqidagi g'ayrioddiy tuzilishi, leksik mazmuni va janr eklektizmi bilan ko'plab adabiyotshunoslarning e'tiborini tortadi. Roman janri masalasi katta qiziqish uyg'otadi, chunki u juda munozarali va shu bilan birga chuqur o'rganilmagan. Hozirgi vaqtda "janr" tushunchasining yagona ta'rifi mavjud emas va "Garri Potter" janrining ta'rifi juda katta muammodir. Taniqli adabiyotshunos M.M.Baxtin birlamchi va ikkinchi darajali janrlarning mavjudligiga alohida e'tibor qaratadi: "Ikkinchi darajali nutq janrlari - romanlar, dramalar, yirik publitsistik janrlar va boshqalar - yanada murakkab sharoitda paydo bo'ladi. Shakllanish jarayonida ular to'g'ridan-to'g'ri muloqot sharoitida rivojlangan turli xil boshlang'ich janrlarni o'zlashtiradilar va qayta ishlaydilar".

"Garri Potter" asari ko'pchilik adabiy tanqidchilar fantaziya deb ta'riflagan romanlar turkumidir. Vikipediya entsiklopediyasida Garri Potter janri quyidagicha ta'riflangan: "Serial ko'plab janrlar, jumladan, fantaziya va sarguzasht, detektiv, triller va romantika elementlarini o'z ichiga olgan o'smirlik romantikasi, hamda ko'plab madaniy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi".

Biroq, J.K.ning kitoblari orasidagi bir farq - bosh qahramonning bola ekanligi. Butun doston Garri Potterning ulg'ayishi va xarakterining rivojlanishi hikoyasi bo'lib, badiiy xususiyatlar bo'yicha ta'lim romani janriga yaqinroqdir. Shunday qilib, Ba'zi zamonaviy adabiyotshunoslar Garri Potter janrini ta'lim romani sifatida belgilaydilar. Xususan, I.L.Galinskaya ushbu asarni o'rganishga bag'ishlangan maqolalar to'plamida shunday yozadi: "Roulingning Garri Potter haqidagi dostoni ko'p jildli roman ta'limidir. Xogvarts maktabi o'quvchilarining maqsadi sehrigar bo'lishdir va maktab kunlari tasvirlangan, o'qituvchilar, o'qituvchilar va talabalarning o'zlari yaxshilik va yomonlik sifatida xizmat qilishadi. Shuning uchun Xogvarts maktabi ko'p jihatdan oddiy maktabga o'xshaydi".

Ko'pgina tanqidchilar J.K.ning asarlarini tahlil qilar ekan, bular tarbiyaviy romanlar ekanligi va qahramonning bosqichma-bosqich rivojlanishi haqidagi hikoyaga asoslangan bo'lib, uning shakllanishi bolalikdan kuzatilishi mumkin hamda atrofdagi voqelikni bilish bilan bevosita bog'liq deydi.

Bir so'z bilan aytganda, Garri Potter romanlar to'plami ijmoiy-madaniy va badiiy hodisa sifatida har tomonlama tushunish tendensiyasining paydo bo'lishi zamonaviy madaniyat va san'atga xos bo'lgan transformasion tendentsiyalarni etarli darajada aks ettira oladigan yangi yondashuvlarni izlash zarurligini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bloom, Garold. "35 million kitob xaridorlari xato qilishi mumkinmi? Ha." The Wall Street Journal. web.ics.purdue.edu. 11.7.2000.
2. Bristou, Jenni. "Garri Potter va hayotning ma'nosi". Tiklangan. spikedonline.com. 19.6.2003. 1.12.2012 da olingan.
3. To'fon, Alison. "Garri Potter haqidagi elektron kitoblar sotuvi uch kun ichida 1 million funt sterlingdan oshdi", The Guardian onlayn guardian.co.uk. 5.4.2012. olindi 18.10.2012.
4. Glaister, Dan. "Debyut muallifi va yolg'iz ona bolalar kitobini 100 000 funt sterlingga sotadi", The Guardian online guardian.co.uk. 8.7.1997, olindi 19.10.2012.
5. Mayer, S. Twilight / S. Mayer. M: AST 2009. 458 b.